

Облік і оподаткування

УДК 657.1:004.9:343.35

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13934604>

**Інтеграція блокчейн-технологій у процеси фінансового обліку та
податкового аудиту**

Росва Ольга Сергіївна,

доктор філософії з обліку та оподаткування,
доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та
адміністрування,

Криворізький національний університет,

м. Кривий Ріг, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-2964-8188>

Цікало Євген Іванович,

доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка,

м. Львів, Україна

<https://orcid.org/0000-0001-8051-9299>

Яцко Максим Вікторович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,

Ужгородський національний університет,

м. Ужгород, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-1145-5302>

Прийнято: 22.09.2024 | Опубліковано: 15.10.2024

Анотація: У сучасних умовах цифрової трансформації глобальної економіки блокчейн-технології все більше інтегруються у фінансовий сектор, зокрема у сферу обліку та податкового аудиту. Завдяки децентралізованим системам, які забезпечують прозорість, незмінність даних і високу безпеку, блокчейн має значний потенціал для підвищення ефективності та надійності фінансових процесів. Водночас в Україні питання інтеграції блокчейну у фінансову систему є новим і недостатньо дослідженим, що робить тему статті особливо актуальною.

Метою даного дослідження є аналіз принципів функціонування блокчейн-технологій та їхнього впливу на автоматизацію облікових процесів, підвищення прозорості та ефективності податкового аудиту.

Для досягнення поставленої мети використовувалися **методи** порівняльного аналізу, систематизації наукової літератури, аналізу законодавчих ініціатив та практичного досвіду застосування блокчейну у фінансових системах різних країн. Крім того, застосовувались методи прогнозування щодо можливостей адаптації блокчейн-технологій до українських реалій.

У **результатах** статті висвітлено основні принципи функціонування блокчейну, його вплив на автоматизацію облікових процесів, а також переваги використання цієї технології для податкового контролю, такі як прозорість, безпека, зменшення витрат та покращення точності даних. Було проаналізовано досвід впровадження блокчейну в США, країнах Європейського Союзу й Китаї, де ця технологія вже активно використовується для відстеження транзакцій, автоматизації звітності та аудиту в реальному часі. На основі цього досвіду розроблені рекомендації для України щодо впровадження блокчейну у фінансову систему.

У **висновках** зазначається, що блокчейн має значний потенціал для покращення фінансового обліку та податкового аудиту через прозорість і безпеку даних. Однак для успішної інтеграції блокчейн-рішень в Україні необхідно розв'язати низку проблем, зокрема йдеться про регуляторні виклики,

технологічну підготовленість та адаптацію до національних особливостей фінансової системи.

Ключові слова: цифрова трансформація, фінансова прозорість, автоматизація обліку, податковий контроль, децентралізовані системи.

Integration of Blockchain Technologies in Financial Accounting and Tax Audit Processes

Olha Roieva,

Doctor of Philosophy in Accounting and Taxation,
Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Management
and Administration,
Kryvyi Rih National University,
Kryvyi Rih, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-2964-8188>

Yevhen Tsikalo,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Accounting and Audit,
Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-8051-9299>

Maksym Yatsko,

PhD, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing,
Uzhhorod National University,
Uzhhorod, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-1145-5302>

Abstract: In today's conditions of digital transformation of the global economy, blockchain technologies are increasingly being integrated into the financial sector, particularly in the field of accounting and tax audit. With decentralized systems that ensure transparency, data immutability and high security, blockchain has significant potential to improve the efficiency and reliability of financial processes. At the same time, in Ukraine, the issue of blockchain integration into the financial system is new and insufficiently researched, which makes the topic of the article particularly relevant.

The purpose of this study is to analyze the principles of blockchain technologies and their impact on the automation of accounting processes, increasing the transparency and effectiveness of tax audits. The article also considers the international experience of implementing blockchain solutions in financial systems, in particular the USA, the European Union and China, with the aim of developing recommendations for the integration of this technology into the tax control system in Ukraine.

To achieve the goal, the **methods** of comparative analysis, systematization of scientific literature, analysis of legislative initiatives and practical experience of using blockchain in financial systems of different countries were used. In addition, forecasting methods were used regarding the possibilities of adapting blockchain technologies to Ukrainian realities.

The results of the article highlights the main principles of blockchain operation, its impact on the automation of accounting processes, as well as the advantages of using this technology for tax control, such as transparency, security, cost reduction and improved data accuracy. The experience of blockchain implementation in the USA, EU and China was analyzed, where this technology is already actively used for tracking transactions, automating reporting and auditing in real time. Based on this experience, recommendations have been developed for Ukraine regarding the introduction of blockchain into the financial system.

The conclusions state that blockchain has significant potential to improve financial accounting and tax auditing through data transparency and security. However, for the successful integration of blockchain solutions in Ukraine, it is necessary to solve

a number of problems, in particular, regulatory challenges, technological readiness and adaptation to the national peculiarities of the financial system.

Keywords: digital transformation, financial transparency, accounting automation, tax control, decentralized systems.

Постановка проблеми. Сучасний світ активно рухається в напрямі цифрової трансформації, що зумовлює необхідність адаптації традиційних підходів до фінансового обліку та податкового контролю. У зв'язку з постійним розвитком технологій, зокрема блокчейн, з'являються нові можливості для забезпечення фінансової прозорості та автоматизації облікових процесів. Проте інтеграція блокчейн-технологій у фінансові системи є складним завданням, яке супроводжується викликами, пов'язаними з технологічними, правовими та організаційними аспектами.

Однією з основних проблем є адаптація децентралізованих систем до вимог податкового контролю, що може суттєво змінити традиційні підходи до аудиту. Використання блокчейн-технологій може підвищити ефективність податкового аудиту, забезпечуючи незмінність і достовірність фінансових даних. Однак недосконалість нормативної бази та відсутність досвіду з використання таких інновацій у сфері фінансового обліку ставлять під сумнів можливість їх широкого впровадження.

Таким чином, виникає потреба в дослідженні потенціалу блокчейн-технологій для підвищення прозорості фінансових операцій і вдосконалення систем податкового контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові розвідки, що стосуються сфери блокчейн-технологій у фінансовому обліку та податкового аудиту, демонструють посилену увагу науковців та практиків до цього інноваційного інструменту.

Так, В. В. Степура [1] розглядає блокчейн як ключовий елемент сучасної цифрової трансформації, здатний забезпечити незмінність даних та спростити

облік завдяки смартконтрактам. Важливим аспектом є той факт, що автоматизація за допомогою блокчейну дозволяє знизити витрати на адміністрування та підвищити швидкість проведення транзакцій.

В. Воробець [2] та Ю. Вергелюк [3] фокусуються на питаннях безпеки та прозорості. Зокрема, автори зазначають, що децентралізовані системи, які базуються на блокчейні, знижують ризики несанкціонованого доступу до фінансових даних і унеможливають їхнє фальшування. Це є вирішальним фактором для підвищення рівня довіри до фінансових систем, особливо в державному секторі.

С. Волосович, А. Василенко, В. Чубаєвський [4] присвятили свою роботу впровадженню блокчейну в системи податкового контролю. Дослідники демонструють, як блокчейн сприяє створенню прозорих механізмів для відстеження податкових зобов'язань у реальному часі. Науковці переконують, що застосування цієї технології дозволяє мінімізувати можливості для ухилення від сплати податків та підвищити ефективність податкових перевірок.

Таким чином, аналіз сучасних публікацій свідчить про значний потенціал блокчейн-технологій у фінансовій сфері. Водночас залишається низка викликів, зокрема питання регуляторної бази та інтеграції технологій у національні системи обліку та аудиту.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У процесі дослідження інтеграції блокчейн-технологій у фінансовий облік та податковий аудит було виявлено кілька проблем, які потребують подальшого вивчення. Одним із таких нерозв'язаних питань є регуляторна невизначеність щодо використання блокчейн-технологій у різних країнах, зокрема й в Україні. Хоча вже існують окремі приклади успішного впровадження блокчейну у фінансові системи США, країн Європейського Союзу (далі – ЄС) та Китаю, недостатня гармонізація законодавства та відсутність чітких регуляторних рамок залишаються бар'єром для масштабного застосування технології. Це дослідження покликане визначити основні чинники, які сприятимуть інтеграції

блокчейн-технології в українську фінансову систему, а також розробити рекомендації щодо її застосування в механізмах податкового контролю України.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає в аналізі потенціалу інтеграції блокчейн-технологій у процеси фінансового обліку та податкового аудиту для підвищення прозорості, автоматизації облікових операцій та ефективності податкового контролю.

Завданнями дослідження є:

- 1) дослідити принципи роботи блокчейн-технологій та їхні можливості у сфері фінансового обліку;
- 2) проаналізувати вплив цифрової трансформації на автоматизацію процесів фінансового обліку та податкового аудиту;
- 3) вивчити міжнародний досвід впровадження блокчейн-технологій у фінансові системи та розробити рекомендації щодо їх інтеграції до системи податкового контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Блокчейн-технологія за останні роки стала однією з найбільш обговорюваних і перспективних у сфері фінансових технологій. Суть блокчейну полягає в його здатності забезпечувати надійну й прозору обробку даних без участі посередників, що робить його привабливим для фінансового обліку та податкового аудиту [5, с. 110].

Структурно блокчейн є ланцюгом блоків, кожен з яких містить певну кількість записів про транзакції або інші дані. Ці блоки пов'язані між собою за допомогою криптографічних алгоритмів, що забезпечує незмінність даних – інформація, записана в блок, більше не може бути змінена або видалена. Кожен новий блок додається до ланцюга лише після підтвердження всіма учасниками мережі, що забезпечує децентралізацію та прозорість системи.

Механізм функціонування блокчейну побудований на технології розподіленого реєстру. Це означає, що дані зберігаються не на одному центральному сервері, а на багатьох комп'ютерах (вузлах), кожен з яких має копію всього реєстру. Учасники мережі, або так звані «ноди», перевіряють і

підтверджують кожну транзакцію перед тим, як вона буде додана до блокчейну. Завдяки цьому виключається можливість шахрайства, оскільки для зміни інформації необхідно одночасно змінити її на всіх вузлах мережі, що практично неможливо.

До основних характеристик блокчейну науковці відносять прозорість, незмінність, безпеку, децентралізацію (рис. 1).

Рис. 1. Основні характеристики блокчейну

Джерело: складено автором на основі [1, с. 191–192; 2, с. 53; 6]

Ці характеристики роблять блокчейн ідеальним рішенням для фінансових систем, де необхідна прозорість, надійність і захист даних. Далі вважаємо за доцільне детальніше зосередитися на конкретних можливостях його використання у фінансових системах, зокрема на відстеженні транзакцій, автоматизації звітності та проведенні аудиту в реальному часі.

Відстеження транзакцій за допомогою блокчейну стає значно простішим і ефективнішим порівняно з традиційними системами. Оскільки всі фінансові операції записуються у вигляді послідовних блоків у загальнодоступному реєстрі, кожна транзакція зберігається разом із часовими позначками й даними про учасників. Це дозволяє будь-якому зацікавленому користувачу легко

простежити походження коштів, перевірити правильність операцій і забезпечити достовірність даних. Така прозорість має величезне значення для боротьби з «відмиванням грошей» та іншими фінансовими зловживаннями [3].

Автоматизація звітності є ще однією важливою можливістю блокчейну. Звітність, що ґрунтується на блокчейн-технологіях, може бути автоматичною та незалежною від людського втручання, що значно знижує кількість помилок та ризик маніпуляцій. Блокчейн дає змогу налаштувати автоматичну генерацію звітів на основі записів у розподіленому реєстрі, що спрощує процес обліку та звітування. Підприємства можуть миттєво отримувати точні дані про свої фінансові операції, а аудитори – мати доступ до всієї інформації в режимі реального часу [7].

Аудит у реальному часі є однією з найбільш революційних можливостей блокчейну у фінансовій сфері. Завдяки незмінності записів та доступу до актуальної інформації аудитори можуть перевіряти дані безпосередньо під час проведення операцій, що значно скорочує час на аудит і знижує витрати. Крім того, це дозволяє виявляти можливі порушення або ризики на ранньому етапі, що сприяє кращому управлінню ризиками та більш ефективному фінансовому контролю. Технологія також допомагає зменшити кількість документів і спростити співпрацю між підприємствами, аудиторами та регуляторами [7, с. 273].

З огляду на розширені можливості блокчейн-технологій у фінансових системах, стає очевидним, що їх впровадження є лише частиною більш масштабного процесу – цифрової трансформації, яка охоплює не тільки технологічні інновації, але й докорінну зміну підходів до ведення бізнесу, управління фінансами та обліку.

Цифрова трансформація у фінансовій сфері – це процес використання новітніх цифрових технологій для оптимізації та автоматизації фінансових процесів, покращення взаємодії між суб'єктами фінансових відносин і підвищення ефективності управління. Основна ідея цього процесу полягає в

тому, щоб замінити традиційні, часто повільні та ресурсозатратні підходи до ведення бізнесу новими, швидкими й інноваційними рішеннями [8, с. 64].

Цифрова трансформація передбачає не лише впровадження блокчейну, а й використання інших передових технологій, таких як штучний інтелект, великі дані та хмарні сервіси. Разом ці технології сприяють тому, що фінансові операції стають більш прозорими, швидкими й захищеними, а компанії можуть точніше прогнозувати фінансові результати та краще контролювати ризики [9].

Крім того, цифрова трансформація допомагає фінансовим установам краще відповідати сучасним вимогам ринку, забезпечуючи клієнтам більш зручні, автоматизовані та персоналізовані послуги. Підприємства мають змогу швидше реагувати на зміни в середовищі, оптимізувати процеси внутрішнього контролю та зменшити витрати на адміністрування. Для державних органів, таких як податкові служби, цифрова трансформація полегшує моніторинг і аналіз фінансових потоків, а також сприяє вдосконаленню податкового контролю [10].

Отже, цифрова трансформація, яка охоплює фінансову сферу, не лише відкриває нові можливості, а й кардинально змінює підходи до обліку та аудиту. Автоматизація процесів і використання передових технологій призводять до суттєвих змін, зокрема йдеться про обробку фінансових даних, зменшення ролі людського фактору та підвищення точності облікових і аудиторських операцій.

Автоматизація обробки даних – це один із найбільш відчутних результатів цифровізації в облікових та аудиторських процесах. Сучасні системи здатні швидко аналізувати великі обсяги фінансових даних, здійснюючи операції за лічені хвилини. Якщо раніше багато завдань виконували вручну, що могло спричиняти затримки та помилки, то зараз автоматизовані рішення виконують ці завдання значно ефективніше. Наприклад, блокчейн може автоматично фіксувати фінансові транзакції, що зменшує потребу в ручному введенні даних і покращує точність обліку.

Зниження впливу людського фактору також є важливим аспектом цифровізації. Завдяки автоматизації зменшується залежність від людських ресурсів, що мінімізує ризик помилок, пов'язаних із неправильним введенням даних або суб'єктивним тлумаченням фінансових показників. Системи на основі штучного інтелекту здатні не тільки виконувати складні аналітичні завдання, але й оперативно реагувати на можливі відхилення або аномалії у фінансових операціях. Це дозволяє більш точно виявляти проблеми на ранніх етапах і приймати своєчасні рішення для їх розв'язання.

Однією з найважливіших сфер, де блокчейн-технології можуть мати значний вплив, є податковий контроль. Системи податкового нагляду в різних країнах уже стикаються з потребою вдосконалення для забезпечення більшої прозорості, ефективності та захисту від ухиляння від сплати податків. Однак впровадження блокчейн-рішень у податковий контроль має свої особливості, які залежать від специфіки кожної країни.

Досвід США показує, що блокчейн має потенціал стати ефективним інструментом для покращення прозорості в податковій сфері. Наприклад, податкова служба США (IRS) вже використовує цифрові технології для покращення аудиту та моніторингу операцій із криптовалютами. Це дає змогу стежити за потоками фінансових активів і зменшувати можливості для приховування доходів. Однією з ключових особливостей впровадження блокчейну у податковий контроль у США є регулювання криптовалют і цифрових активів, які поступово стають важливою частиною фінансової системи країни. Крім того, за даними IRS, завдяки інформації, отриманій з соціальних мереж та інших баз даних, втрати бюджету щорічно скорочуються на 300 млрд дол. США [4, с. 8].

У країнах ЄС блокчейн активно розглядається як засіб підвищення ефективності податкових органів та забезпечення фінансової прозорості [11]. Країни ЄС проводять експерименти з використанням блокчейну для автоматизації звітності та обміну податковою інформацією між різними

державними органами. Важливо зазначити, що в межах європейської політики щодо боротьби з «відмиванням грошей», блокчейн може використовуватися для відстеження фінансових потоків, що значно полегшує виявлення порушень у податковій сфері. Наприклад, Естонія є одним із лідерів у цьому напрямі, впроваджуючи блокчейн-рішення в державні реєстри та податкові сервіси.

Зокрема, в Естонії, завдяки впровадженню блокчейн-технології, платники податків можуть дистанційно керувати своїми обліковими записами та сплачувати податки онлайн. Використання технології розподіленої книги, зокрема системи Keyless Signature (KSI), дозволило майже 95% естонців у 2016 році подавати інформацію про доходи через інтернет. Це зменшило витрати на стягнення податків і заощадило громадянам до 5,4 робочих днів на рік. Крім того, онлайн можна подавати акцизні, соціальні та митні декларації [4, с. 10].

Китай, зі свого боку, використовує блокчейн для вдосконалення системи податкового контролю, зокрема в межах своєї стратегії «цифрового юаня». Китай активно впроваджує блокчейн у державні фінансові системи, де його використання дозволяє зменшити кількість випадків ухилення від сплати податків і підвищити контроль за фінансовими операціями. Успіх Китаю в цьому напрямі демонструє, як державна підтримка й контроль можуть сприяти швидкому впровадженню новітніх технологій у податкову систему.

З огляду на досвід таких країн, як Естонія, США, Китай, стає очевидним, що інтеграція блокчейн-технологій у фінансову та податкову системи надає чималі переваги. Однак водночас впровадження таких інновацій супроводжується певними викликами, які впливають на загальну ефективність цих процесів (табл. 1).

Таблиця 1

Переваги й виклики інтеграції блокчейну
у фінансову та податкову системи

Переваги	Виклики
Прозорість і незмінність даних	Відсутність належного регулювання

Автоматизація податкової звітності та обліку	Технічні труднощі при впровадженні
Зниження витрат на адміністрування податків	Питання безпеки смартконтрактів
Можливість проведення аудиту в реальному часі	Високі вимоги до технічних ресурсів
Зменшення впливу людського фактору та покращення точності	Недостатня інфраструктура в деяких країнах

Джерело: складено автором на основі [12, с. 129; 13; 14]

З огляду на успішний досвід інтеграції блокчейн-технологій у фінансові та податкові системи різних країн, стає очевидним, що Україна також може скористатися можливостями цієї інноваційної технології. Однак, щоб впровадження блокчейну в Україні було максимально ефективним, важливо врахувати національні особливості, поточний стан цифрової трансформації та готовність фінансових структур до змін. Україна вже активно рухається в напрямі цифровізації, і блокчейн-технологія може стати ключовим елементом цього процесу. Основні можливості для її впровадження в українську фінансову систему охоплюють такі аспекти:

1) прозорість та боротьба з корупцією – блокчейн може забезпечити незмінність фінансових даних і дозволити контролювальним органам здійснювати аудит у реальному часі, що значно ускладнить махінації та корупційні схеми. Це є особливо важливим для України, де підвищення рівня прозорості залишається пріоритетом для реформ;

2) зниження адміністративних витрат – використання блокчейну дозволяє автоматизувати процеси обліку та податкового контролю, що може знизити витрати на адміністрування фінансових потоків. Автоматизація дозволить також мінімізувати вплив людського фактору, підвищуючи точність операцій і зменшуючи ризики помилок;

3) інтеграція з міжнародними стандартами – впровадження блокчейн-технологій дозволить Україні відповідати міжнародним стандартам фінансового обліку та аудиту. Це не лише полегшить взаємодію з іноземними інвесторами та партнерами, але й сприятиме зростанню довіри до фінансової системи країни.

Першочерговим кроком для інтеграції блокчейну в податкову систему України є створення чіткої нормативної бази, яка б регулювала використання цієї технології. Закони мають враховувати специфіку децентралізованих систем, забезпечувати захист персональних даних і встановлювати правила для обміну інформацією між учасниками фінансових операцій [15].

Для успішної інтеграції блокчейну необхідно навчити працівників податкових і фінансових установ користуватися новими технологіями. Це стосується як технічної складової роботи з блокчейном, так і розуміння правових та етичних аспектів цифрового аудиту [16].

Впровадження блокчейну повинно забезпечити доступ платників податків до власних облікових даних. Це підвищить прозорість та знизить рівень недовіри до податкових органів. Як показує досвід Естонії, це також сприятиме скороченню часу на податкову звітність та оплату податків.

Висновки. Дослідження принципів роботи блокчейн-технологій у фінансовому обліку показало, що блокчейн є децентралізованою системою, що забезпечує незмінність даних, прозорість і безпеку транзакцій. Використання смартконтрактів і розподіленої книги відкриває нові можливості для автоматизації процесів обліку, мінімізації впливу людського фактору та підвищення точності фінансових операцій.

Аналіз впливу цифрової трансформації на автоматизацію облікових і аудиторських процесів показав, що цифровізація сприяє суттєвому покращенню ефективності обліку та аудиту. Автоматизація дозволяє зменшити кількість помилок, забезпечити своєчасність та точність звітності, а також знизити ризики шахрайства. Блокчейн-технології є одним із ключових елементів цієї трансформації.

Вивчення міжнародного досвіду впровадження блокчейн-технологій продемонструвало, що країни Європейського Союзу, США та Китай активно інтегрують блокчейн у свої фінансові та податкові системи. Це дозволяє покращити контроль за сплатою податків, оптимізувати процеси аудиту в реальному часі та підвищити рівень довіри між платниками податків і державними органами.

На основі аналізу було розроблено рекомендації щодо впровадження блокчейн-технологій у систему податкового контролю України. Вони передбачають розробку нормативно-правової бази, навчання фахівців, впровадження системи реального часу для аудиту, прозорість доступу для платників податків, а також тестування пілотних проєктів для мінімізації можливих ризиків.

Список використаних джерел

1. Степура В. В. Сутність технології блокчейну та її застосування у фінансовій сфері. *Приазовський економічний вісник*. 2021. Вип. 1(24). С. 189–195. DOI: <https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-1-33>
2. Воробець В. Переваги використання блокчейн технології в умовах цифровізації фінансових інструментів. *Світ фінансів*. 2020. № 2(63). С. 49–61. DOI: [10.35774/sf2020.02.049](https://doi.org/10.35774/sf2020.02.049)
3. Вергелюк Ю. Ю. Потенціал використання блокчейн технологій на фінансовому ринку. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15>
4. Волосович С., Василенко А., Чубаєвський В. Фінансові технології податкового адміністрування. *Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*. 2019. № 4. С. 5–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2019_4_3 (дата звернення: 04.08.2024).
5. Хрипко С. Л., Щербаков С. С. Дослідження технології блокчейну для мікрокредитування і фінансування в освітній сфері. *Економіка та*

підприємництво. 2023. № 4 (130). С. 109–119. URL:
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2023/4_2023/19.pdf (дата
звернення: 04.08.2024).

6. Rychka R. Artificial Intelligence to Predict Solar Energy Production: Risks and Economic Efficiency. *Futurity Economics & Law*. 2024. № 4(2). P. 100–111. DOI: <https://doi.org/10.57125/FEL.2024.06.25.06>

7. Бойчук С. О. Роль блокчейн в системі фінансових інновацій. *Ефективна економіка*. 2023. № 12. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.12.70>

8. Криниця С. О. Поняття та сутність цифрової трансформації у публічних фінансах. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2024. № 3–4. С. 63–70. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2024-3-4-316-317-63-70>

9. Bobro N. Factors of digital economy development. *Transformation of the Economic System in the Modern Context: Processes, Strategies, Technologies*. 2024. URL:
<http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/477/12717/26586-1>
(дата звернення: 04.08.2024).

10. Орел А. М., Дяченко В. В. Етапи та роль цифрової трансформації у вдосконаленні управління інноваціями. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-30>

11. Ткач Л. О. Впровадження технології блокчейн у державні структури країн Європи. *Ефективна економіка*. 2023. № 3. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.54>

12. Солодовнік О. О., Докуніна К. І. Технологія блокчейн: суть і перспективи використання в системі державних фінансів України. *Бізнес Інформ*. 2021. № 3. С. 126–131. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-48-55>

13. Лукановська І. Р. Особливості блокчейн-технології та можливості її застосування в аудиторській діяльності. *Бізнес Інформ*. 2024. № 1. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-1-273-278>

14. Цікало Є. І. Системна інтеграція в управлінні підприємствами: самоорганізація, інформаційне забезпечення та моделювання: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2024. 316 с.

15. Стащук О. В., Теслюк С. А., Кузьмич І. В. Перспективи використання технології блокчейн у фінансовому секторі. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 40. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-81>

16. Матвієнко Г. А. Цифрова трансформація державних фінансів в Україні. *Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова*. 2021. Вип. 1 (26). С. 135–140. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_1/23.pdf (дата звернення: 04.08.2024).